

Потенциал налогового стимулирования развития институтов концессии и государственно-частного партнерства на уровне субъектов РФ

Ирина Кацюба^{1,*}, Елена Фирсова

¹ Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Россия

Информация о статье

Поступила в редакцию:

21.02.2017

Принята

к опубликованию:

03.04.2017

УДК 336.228

JEL G 38, H 32, R 11

Ключевые слова:

инвестиции, налоговая льгота, налоговые расходы бюджета, концессионное соглашение, соглашение о государственно-частном партнерстве.

Keywords:

Investment, tax benefit, budget tax expenditure, concession agreement, agreement on state-private partnership.

Аннотация

Рассматривается проблема неурегулированности вопросов налогообложения относительно соглашений о государственно-частном партнерстве на федеральном уровне. Проанализированы фискальные последствия применения регионами льгот по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций за 2012–2015 гг., а также количество и виды налоговых льгот, установленных субъектами РФ для лиц, осуществляющих деятельность на основе концессионных соглашений и соглашений о ГЧП. Сделан вывод о возможности внесения в региональное налоговое законодательство положений, стимулирующих осуществление инвестиций в рамках концессионных соглашений и соглашений о ГЧП согласно закрепленной в федеральном законодательстве цели создания в РФ благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.

Potential of tax incentives for the development of concession institutions and public-private partnerships at the level of constituent entities of the Russian Federation

Irina Katsuba, Elena Firsova

Abstract

Discusses the problem of unresolved tax issues regarding agreements on public-private partnership at the Federal level. Analyzes the fiscal implications of the regions tax exemptions on property tax and tax on profit of organizations for 2012-2015 and the number and types of tax benefits that are established by subjects of the Russian Federation for persons carrying out activities on the basis of concession agreements and PPP agreements. Conclusions are made about possible changes to the regional tax law provisions that promote investment in the framework of concession agreements and PPP agreements under the Federal legislation goal create favorable conditions for the development of investment activity in the form of capital investments in Russia.

* Автор для связи: E-mail: k4589@mail.ru

DOI: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.819527>

Цель статьи: на основе анализа объема и динамики налоговых расходов бюджетов субъектов РФ определить потенциал налогового стимулирования развития институтов концессии и государственно-частного партнерства на уровне субъектов РФ.

Анализ степени исследованности проблемы: рассмотрение проблемы в литературе осуществляется фрагментарно. В основном представлены публикации, в которых проанализированы международная практика использования различных механизмов государственно-частного взаимодействия и российский опыт реализации конкретных проектов. Относительно налогообложения исследованы преимущественно концессионные соглашения.

В настоящее время формирование благоприятного инвестиционного климата является одной из первоочередных задач в Российской Федерации. Для стимулирования инвестиционной активности в отечественном законодательстве предусмотрен широкий перечень мер государственного воздействия, к которым отнесено и развитие механизмов государственно-частного взаимодействия. Государственно-частное взаимодействие в широком понимании представляет собой совокупность форм долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса, направленного на решение общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Необходимость подобного взаимодействия обусловлена неспособностью государства в условиях ограниченности ресурсов эффективно выполнять свои функции и обеспечивать стабильно высокое качество предоставляемых общественных услуг.

Концессионные соглашения – одна из первых форм государственно-частного взаимодействия, реализованных в России. С 2006 г. действует Федеральный закон [1], определяющий особенности заключения концессионных соглашений в РФ, в рамках которых государство, оставаясь собственником имущества, составляющего предмет концессионного соглашения, уполномочивает частного партнера выполнять в течение определенного срока оговариваемые в соглашении функции.

С целью активизировать процесс привлечения частных инвестиций в экономику РФ с 1 января 2016 г. введен в действие Федеральный закон [2], утверждающий основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с реализацией соглашения о государственно-частном партнерстве (далее – ГЧП) как юридически оформленного на определенный срок и основанного на объединении ресурсов и распределении рисков сотрудничестве публичного и частного партнеров. Заключение соглашений о ГЧП в субъектах РФ осуществлялось и до введения в действие данного федерального закона на основе регионального законодательства о ГЧП. В 71 субъекте РФ действовали региональные законы о ГЧП и соответствующие нормативные правовые акты, которые в связи с вступлением в силу нового федерального закона подлежат приведению в соответствие с его положениями до 1 января 2025 г.

За более чем 10-летний период функционирования законодательной базы по концессионным соглашениям в значительной степени отработаны механизмы их реализации. Тогда как соглашения о ГЧП являются инструментом, находящимся на стадии формирования новой нормативно-правовой базы, особенно на региональном уровне. Как концессионные соглашения, так и соглашения о ГЧП с юридической точки зрения представляют собой смешанные договоры, включающие в себя элементы договоров подряда, поставки, оказания услуг, агентирования, аренды, поручительства и т.д. Сложность и многоас-

пектность соглашений о ГЧП обусловлены тем, что регулирование процесса реализации инвестиционного проекта осуществляется различными аспектами законодательства: бюджетным, гражданским, градостроительным, земельным, антимонопольным и т.д. В связи с этим необходима гармонизация законодательства о концессиях и ГЧП и иных отраслей права с целью устранить возможные противоречия в процессе их реализации и исключения юридических ошибок, приводящих к недействительности соглашений.

Особую значимость имеет согласованность законодательной базы по концессиям и ГЧП с налоговым законодательством, так как система налогообложения является основой всех экономических взаимоотношений в обществе. Проработанность и стабильность налогового законодательства, налоговые условия введения предпринимательской деятельности, уровень налоговой нагрузки являются одними из важнейших характеристик экономической системы страны и напрямую воздействуют на инвестиционную активность в регионе.

Исследование зависимости между налоговой нагрузкой и показателями финансовой оценки инвестиционных проектов, проведенное Р.Г.Ахмадеевым, О.А.Быкановой и А.А.Агаповой на основе математического аппарата [3], показало, что снижение налоговой нагрузки способствует росту коэффициентов ликвидности, финансирования, инвестирования, рентабельности инвестиционного проекта. Ученые сделали вывод о необходимости более активного развития региональной налоговой политики по стимулированию процесса привлечения инвестиций на территорию субъекта РФ, а также о том, что выявленные количественные характеристики перечисленных зависимостей должны являться основой для разработки отдельного комплекса мер по предоставлению налоговых преференций для предприятий, осуществляющих реализацию инвестиционных проектов.

Исследование потенциала системы налогового стимулирования развития институтов концессии и государственно-частного партнерства актуально, потому что в налоговом законодательстве РФ закреплены особенности исчисления налогов при реализации концессионных соглашений, но отсутствуют отдельные положения, касающиеся налогообложения проектов ГЧП. В связи с отсутствием единого методологического подхода в этом вопросе исчисление налогов по таким проектам рассматривается в рамках осуществления отдельных операций. Таким образом, налоговые последствия реализации проекта ГЧП зависят от нюансов соглашения, в результате чего появляется возможность неоднозначного толкования положений НК РФ. Так, не урегулированы вопросы начисления НДС на этапе завершения строительства объекта соглашения ГЧП и возможности вычета НДС по приобретению товаров (работ, услуг), использованных при строительстве объекта соглашения; уплаты НДС и налога на прибыль организаций с платы, полученной частным партнером от публичного партнера; порядок амортизации объекта соглашения ГЧП и т.п. Неблагоприятные налоговые последствия могут возникнуть в связи с применением правил недостаточной капитализации к операциям по соглашениям о ГЧП на основании НК РФ. Таким образом, в результате непроработанности налогового законодательства для частных инвесторов возникают налоговые риски, которые, в свою очередь, неблагоприятно влияют на качество и эффективность проектов, реализуемых в рамках ГЧП. Дополнительные сложности в сфере налогового регулирования соглашений о ГЧП возникают и на уровне субъектов РФ

в силу недостаточной определенности налогового законодательства на федеральном уровне в этой части.

Региональные власти в целях формирования благоприятного инвестиционного климата на своей территории могут реализовывать собственные полномочия в сфере налогообложения: определять в порядке и пределах, установленных НК РФ, налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, а также устанавливать особенности определения налоговой базы, налоговые льготы, основания и порядок их применения по региональным налогам.

Нами с использованием таких методов научного исследования, как анализ и обобщение, за период с 2012 по 2015 г. изучены состав и количество региональных налоговых льгот, введенных в субъектах РФ по двум основным налогам для юридических лиц – налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций [4]. Проведен анализ льгот, которые предоставлены: налогоплательщикам, не являющимся резидентами особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития и подобных территорий, пользующихся дополнительной поддержкой в виде налоговых преференций; лицам, не реализующим приоритетные для региона проекты, т. е. пользующимся только льготами, предоставляемыми всем налогоплательщикам субъекта РФ, в том числе осуществляющим деятельность на основе концессионных соглашений и соглашений о ГЧП.

Задача исследования – оценить степень использования субъектами РФ своих полномочий по предоставлению налоговых льгот, выраженную в суммах налоговых расходов бюджетов субъектов РФ, возникающих в связи с предоставлением льгот. При анализе данных по налогу на имущество организаций было исключено влияние положений п. 25 ст. 381 НК РФ. Результаты проведенного исследования представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Фискальные результаты установления субъектами РФ льгот по налогу на имущество организаций (далее – региональные льготы по налогу) в соответствии с п. 2 ст. 372 НК РФ (2012–2015 гг.)

Показатель	2012	2013	2014	2015
Количество плательщиков налога в РФ, ед.	705 921	636 763	588 333	603 294
Удельный вес налогоплательщиков, применивших региональные льготы по налогу, в общем количестве плательщиков налога на имущество организаций в РФ, %	11,1	10,4	9,9	8,5
Количество субъектов РФ, где удельный вес плательщиков, применивших региональные льготы по налогу, превышает 40 %, ед.	7	10	11	8
Количество субъектов РФ, в которых отсутствуют налогоплательщики, применившие региональные льготы по налогу, ед.	3	3	3	5
Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам региональных налоговых льгот, млн руб.	136 929	152 107	151 077	156 136
Отношение общей суммы налоговых расходов бюджетов субъектов РФ по налогу на имущество организаций к сумме этого налога, исчисленной к уплате в бюджеты субъектов РФ	0,66	0,29	0,29	0,28

Окончание табл. 1

№ пп.	Показатель	2012	2013	2014	2015
7.	Удельный вес налоговых расходов бюджетов, обусловленных региональными льготами по налогу, в общей сумме налоговых расходов бюджетов субъектов РФ по налогу на имущество, %	37,6	82,7	79,1	75,5
8.	Количество субъектов РФ, где удельный вес налоговых расходов бюджетов, обусловленных региональными льготами по налогу, в общей сумме налоговых расходов бюджетов субъектов РФ по налогу превышает 90 %, ед.	0	30	29	24

Использование регионами прав, предоставленных п. 2 ст. 372 НК РФ в части налога на имущество организаций, потенциально затрагивает значительное количество юридических лиц (более 600 тыс. в 2015 г.). Однако фактически удельный вес налогоплательщиков, применяющих региональные льготы по налогу, составляет за исследуемый период в среднем не более 10 % от общего числа плательщиков налога на имущество организаций в РФ. При этом востребованность плательщиками региональных налоговых льгот по субъектам РФ существенно различается: в нескольких субъектах РФ (от 7 до 11) региональными льготами воспользовались более 40 % налогоплательщиков, но в пяти субъектах РФ (за 2015 г.) отсутствовали налогоплательщики, применяющие региональные льготы по налогу.

Сумма налога на имущество организаций, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налоговых льгот субъектами РФ, за период с 2013 по 2015 г. составила в среднем более 150 млрд руб. При этом, как следует из показателя 6 табл. 1, на каждую 1000 руб. поступлений по налогу приходится 280 руб. (в 2015 г.) выпадающих доходов региональных бюджетов, в том числе в среднем по РФ 75,5 % (в 2013 и 2014 гг. – 80 %) возникает в связи с применением региональных налоговых льгот (показатель 7 табл. 1). Неравномерность применения плательщиками налоговых льгот подтверждается и тем, что в 24 субъектах РФ (в 2015 г.) этот показатель превышал 90 %. То есть эти регионы активно используют права, предоставленные НК РФ в части введения налоговых льгот, и налоговые расходы их бюджетов по налогу на имущество организаций возникают преимущественно за счет предоставления региональных льгот. По налогу на прибыль организаций анализу подверглись только суммы налоговых расходов региональных бюджетов, возникающие в связи с установлением пониженных ставок налога законами субъектов РФ в соответствии с п. 1 ст. 284 НК РФ (табл. 2).

Как следует из данных табл. 2, использование регионами прав, предоставленных п. 1 ст. 284 НК РФ в части снижения ставки налога на прибыль организаций, может распространяться на значительное количество юридических лиц (более 970 000 в 2015 г.). Фактически удельный вес налогоплательщиков, применяющих пониженную региональную налоговую ставку, составляет чуть более 1 % от общего числа плательщиков налога на прибыль организаций в РФ. Значение этого показателя свидетельствует о том, что условиям льгот, сформулированных субъектами РФ, удовлетворяет очень узкий круг плательщиков налога.

Заметим, что в целом по РФ 90 % получателей этой льготы составляют организации, зарегистрированные в Пермском крае, где льгота предоставляется почти половине налогоплательщиков, за исключением ряда субъектов малого бизнеса, относящихся к микро-предприятиям. При этом в 15 субъектах РФ отсутствовали налогоплательщики, применяющие пониженные региональные налоговые ставки.

Таблица 2

**Фискальные результаты установления субъектами РФ
пониженных ставок налога на прибыль организаций
(далее – пониженные региональные налоговые ставки)
в соответствии с п. 1 ст. 284 НК РФ**

№ пп.	Показатель	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Количество налогоплательщиков – прибыльных организаций в РФ, ед.	899 724	928 125	954 531	973 159
2.	Удельный вес налогоплательщиков, применивших пониженные региональные налоговые ставки, в общем количестве плательщиков налога на прибыль организаций в РФ, %	н/д	н/д	1,11	1,22
3.	Количество субъектов РФ, где удельный вес плательщиков, применивших пониженные региональные налоговые ставки, превышает 1 %, ед.	н/д	н/д	3	2
4.	Количество субъектов РФ, в которых отсутствуют налогоплательщики, применившие пониженные региональные налоговые ставки, ед.	15	12	15	15
5.	Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с установлением региональной пониженной ставки налога, млн руб.	63 062	53 126	77 782	88 501
6.	Отношение общей суммы налоговых расходов бюджетов субъектов РФ по налогу на прибыль организаций к сумме этого налога, исчисленной к уплате в бюджеты субъектов РФ	0,054	0,046	0,075	0,077
7.	Удельный вес налоговых расходов бюджетов, обусловленных применением региональной пониженной ставки налога, в общей сумме налоговых расходов бюджетов субъектов РФ по налогу на прибыль, %	63	67	61	59
8.	Количество субъектов РФ, где удельный вес налоговых расходов бюджетов, обусловленных применением региональной пониженной ставки налога, в общей сумме налоговых расходов бюджетов субъектов РФ, обусловленных преференциями в виде пониженной ставки, превышает 70 %, ед.	15	17	12	16

Сумма налога на прибыль организаций, не поступившая в бюджет в связи с установлением пониженной налоговой ставки субъектами РФ, за 2015 г. составила 88,5 млрд руб., что равно 4,5 % от суммы налога, исчисленной

к уплате за год в целом по РФ. Как следует из показателя 6 табл. 2, на каждую 1000 руб. поступлений по налогу приходится всего 77 руб. (в 2015 г.) выпадающих доходов региональных бюджетов. В среднем по РФ 60 % из них возникает в связи с применением пониженной региональной налоговой ставки. Неравномерность применения плательщиками налоговых льгот подтверждается и тем, что в 16 субъектах РФ (в 2015 г.) этот показатель превышает 70 %.

Обобщая итоги анализа фискальных результатов установления субъектами РФ налоговых льгот, можно сделать вывод о недостаточной степени использования регионами стимулирующего потенциала полномочий, предоставленных НК РФ. В незначительной степени используются права в отношении налога на прибыль организаций, а по налогу на имущество организаций лишь в четверти всех субъектов РФ налогоплательщики активно применяют предоставленные льготы. На основе дальнейшего изучения и систематизации налоговых льгот, введенных субъектами РФ на своей территории [5–21], авторы создали выборку тех региональных налоговых льгот, которыми предусмотрены отдельные преференции инвесторам, осуществляющим капитальные вложения на основе соглашений о концессии или ГЧП (табл. 3).

Таблица 3

Региональный опыт применения налоговых льгот по соглашениям о ГЧП и концессионным соглашениям

№ пп.	Субъект РФ	Налог на имущество организаций	Налог на прибыль организаций
<i>Вводятся в действие с 1.01.17</i>			
1	Республика Адыгея	ГЧП [5]	–
2	Республика Бурятия	Концессия ГЧП [6]	Концессия ГЧП [5]
3	Республика Татарстан	Концессия [7]	–
4	Московская область	Концессия [8]	–
5	Самарская область	Концессия [9]	–
6	Челябинская область	Концессия ГЧП [10]	Концессия ГЧП [11]
<i>Действуют с 1.01.16</i>			
7	Ульяновская область	Концессия ГЧП [12]	–
8	Томская область	Концессия ГЧП (с 1.01.14) [13]	–
<i>Действуют с 1.01.15</i>			
9	Республика Коми	Концессия ГЧП [14]	–
10	Ленинградская область	Концессия [15]	–
11	Тюменская область	Концессия [16]	Концессия [16]
<i>Действуют с 1.01.14</i>			
12	Республика Саха (Якутия)	Концессия [17]	–
13	Удмуртская Республика	Концессия [18]	–
14	Нижегородская область	Концессия [19]	–
<i>Действуют с 1.01.13</i>			
15	Пермский край	Концессия [20]	–
<i>Действуют с 1.01.11</i>			
16	Кемеровская область	Концессия [21]	–

Из данных табл. 3 следует, что предоставление регионами налоговых льгот для инвесторов, реализующих проекты в рамках концессионных соглашений, было начато еще в 2011 г., а для инвесторов, действующих в рамках соглашений о ГЧП – спустя 3 года. Но и сейчас этот процесс не является масштабным: всего в 16 субъектах РФ действуют налоговые льготы для концессионеров и участников соглашений о ГЧП. При этом льготы установлены в основном по налогу на имущество организаций и лишь в трех регионах льготы предоставлены по налогу на прибыль организаций. В основном льготятся инвестиции, осуществляемые на основании концессионных соглашений, что обусловлено, в частности, наличием в НК РФ правил налогообложения этих соглашений (см. рисунок).

Виды региональных льгот по соглашениям о ГЧП и концессионным соглашениям

Как положительную можно охарактеризовать тенденцию предоставления налоговых льгот для соглашений о ГЧП начиная с 2016 г., что является отражением работы, проводимой органами власти субъектов РФ, стремящихся создать более благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Значимость этой работы пока сложно оценить, так как, по оценкам экспертов, на начало 2017 г. в РФ заключено всего 70 соглашений о ГЧП на региональном и муниципальном уровнях [22]. Основной причиной такого небольшого количества заключенных соглашений о ГЧП является очень недолгий период применения новых правил, установленных федеральным законодательством в данной сфере, который пока не позволил инвесторам сформировать полное понимание механизма ГЧП. Ситуация усугубляется и неясностью направлений развития регионального законодательства относительно ГЧП.

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что субъекты РФ не несут ощутимых фискальных последствий от введения региональных льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций, а также в недостаточной степени охватывают круг налогоплательщиков, существует потенциал для стимулирования развития территорий посредством налоговых льгот. В качестве основных направлений налоговой политики на 2017 г. и плановый период 2017–2018 гг. предусмотрено проведение оптимизации действующих налоговых льгот по региональным и местным налогам, а также по федеральным налогам, зачисляемым в региональные и местные бюджеты; планируется передача больших полномочий по введению налоговых льгот на региональный (местный) уровень [23]. Таким образом, представляется целесообразным при пересмотре и модернизации системы региональных льгот просчитать возможный экономический эффект от предоставления налоговых льгот лицам, осуществляющим инвестиции в рамках таких перспективных инструментов развития территорий, как концессионные соглашения и соглашения

о ГЧП. Поскольку не каждое соглашение предполагает значительный объем инвестиций, эти проекты не подпадают под льготы, предусмотренные для приоритетных инвестиционных проектов и резидентов территорий, развитие которых стимулируется на федеральном уровне. Однако целью соглашений о ГЧП является привлечение инвестиций, в том числе в социально значимые объекты. Критерий объема вложенных средств не может быть основным при принятии решений о предоставлении налоговой льготы.

Само по себе наличие регионального закона о налоговых льготах, предоставляемых по различным основаниям, в том числе с целью стимулирования инвестиций, не свидетельствует об эффективном воздействии на объекты льготирования и достижении планируемых целей. При формировании предложений о предоставлении налоговых льгот необходимо проводить всестороннюю оценку эффективности как уже действующих налоговых льгот, так и вновь предлагаемых; уделять особое внимание формулировке льготы с тем, чтобы она не принимала характер индивидуальной, а также имела целью достижение расширенного круга экономических показателей, свидетельствующих о ее эффективности, например, количество созданных новых рабочих мест и, как следствие, возрастание суммы налога на доходы физических лиц, поступившего в бюджет, и сумм страховых взносов во внебюджетные фонды. Дальнейшим направлением исследования может стать разработка методических основ налогообложения организаций, формулирование основных положений нормативно-правовой базы в сфере исчисления налогов частным партнером в рамках соглашений о ГЧП, а также определение рамочных условий региональных налоговых льгот для проектов государственно-частного взаимодействия.

Список источников / References

1. *О концессионных соглашениях*: Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ. [*O kontsessionnykh soglasheniyakh: Federal'nyy zakon ot 21.07.2005 № 115-FZ*] [About concession agreements: The federal law from 7/21/2005 No. 115-FZ.]
2. *О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ*: Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ. [*O gosudarstvenno-chastnom partnerstve, munitsipal'no-chastnom partnerstve v RF i vnesenii izmeneniy v otdel'nye zakonodatel'nye akty RF: Federal'nyy zakon ot 13.07.2015 № 224-FZ*.] [About public-private partnership, municipal and private partnership in the Russian Federation and introduction of amendments to separate acts of the Russian Federation: The federal law from 7/13/2015 No. 224-FZ.]
3. Ахмадеев Р.Г., Быканова О.А., Агапова А.А. Налоговое регулирование инвестиционных процессов в экономике. *Азимут научных исследований: экономика и управление*, 2016, т. 5, № 3 (16), сс. 38–41 [Akhmadeev R.G., Bykanova O.A., Agapova A.A. Nalogovoe regulirovanie investitsionnykh protsessov v ekonomike [Tax regulation of investment processes in economy]. *Azimuth nauchnykh issledovaniy: ekonomika i upravlenie = the Azimuth of scientific research: economy and management*, 2016, vol. 5, no. 3 (16), pp. 38–41.]
4. Данные по формам статистической налоговой отчетности. Официальный сайт ФНС РФ. [Dannye po formam statisticheskoy nalogovoy otchetnosti. Ofitsial'nyy sayt FNS RF. [Data on forms of the statistical tax reporting. Official site

- of FTS of the Russian Federation] Available at: https://www.nalog.ru/rn78/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (accessed 14.02.2017).
5. О налоге на имущество организаций: Закон Республики Адыгея от 22.11.2003 № 183. [O naloge na imushchestvo organizatsiy: Zakon Respubliki Adygeya ot 22.11.2003 № 183 [About the property tax of the organizations: The law of the Republic of Adygea from 11/22/2003 No. 183.]
 6. О некоторых вопросах налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесенных законодательством РФ о налогах и сборах к ведению субъектов РФ: Закон Республики Бурятия от 26.11.2002 № 145-III. [O nekotorykh voprosakh nalogovogo regulirovaniya v Respublike Buryatiya, otnesennykh zakonodatel'stvom RF o nalogakh i sborakh k vedeniyu sub"ektov RF: Zakon Respubliki Buryatiya ot 26.11.2002 № 145-III. [About some questions of tax regulation in the Republic of Buryatia carried by the legislation of the Russian Federation on taxes and fees to maintaining territorial subjects of the Russian Federation: The law of the Republic of Buryatia from 11/26/2002 No. 145-III.]
 7. О налоге на имущество организаций: Закон Республики Татарстан от 28.11.2003 № 49-ЗРТ. O naloge na imushchestvo organizatsiy: Zakon Respubliki Tatarstan ot 28.11.2003 № 49-ZRT.[About the property tax of the organizations: The law of the Republic of Tatarstan from 11/28/2003 No. 49-ZRT.]
 8. О льготном налогообложении в Московской области: Закон Московской области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ. O l'gotnom nalogooblozhenii v Moskovskoy oblasti: Zakon Moskovskoy oblasti ot 24.11.2004 № 151/2004-OZ. [About the preferential taxation in the Moscow region: The law of the Moscow region from 11/24/2004 No. 151/2004-OZ.]
 9. О налоге на имущество организаций на территории Самарской области: Закон Самарской области от 25.11.2003 № 98-ГД. [O naloge na imushchestvo organizatsiy na territorii Samarskoy oblasti: Zakon Samarskoy oblasti ot 25.11.2003 № 98-GD [About the property tax of the organizations in the territory of the Samara region: The law of the Samara region from 11/25/2003 No. 98-GD.]
 10. О налоге на имущество организаций: Закон Челябинской области от 25.11.2016 № 449-ЗО. [O naloge na imushchestvo organizatsiy: Zakon Chelyabinskoy oblasti ot 25.11.2016 № 449-ZO [About the property tax of the organizations: The law of Chelyabinsk region from 11/25/2016 No. 449-ZO.]
 11. О снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков: Закон Челябинской области от 28.11.2016 № 453-ЗО. [O snizhenii nalogovoy stavki naloga na pribyl' organizatsiy dlya otdel'nykh kategoriy nalogoplatel'shchikov: Zakon Chelyabinskoy oblasti ot 28.11.2016 № 453-ZO.[About reduction of a tax rate of income tax of the organizations for separate categories of taxpayers: The law of Chelyabinsk region from 11/28/2016 No. 453-ZO.]
 12. О налоге на имущество организаций на территории Ульяновской области: Закон Ульяновской области от 02.09.2015 № 99-ЗО. O naloge na imushchestvo organizatsiy na territorii Ul'yanovskoy oblasti: Zakon Ul'yanovskoy oblasti ot 02.09.2015 № 99-ZO.[About the property tax of the organizations in the territory of the Ulyanovsk region: The law of the Ulyanovsk region from 9/2/2015 No. 99-ZO.]
 13. О налоге на имущество организаций: Закон Томской области от 27.11.2003 № 148-ОЗ. [O naloge na imushchestvo organizatsiy: Zakon Tomskoy oblasti ot 27.11.2003 № 148-OZ [About the property tax of the organizations: The law of the Tomsk region from 11/27/2003 No. 148-OZ.]
 14. О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах: Закон Республики Коми от 10.11.2005 № 113-ПЗ. [O nalogovykh l'gotakh na

- territorii Respubliki Komi i vnesenii izmeneniy v nekotorye zakonodatel'nye akty po voprosu o nalogovykh l'gotakh: Zakon Respubliki Komi ot 10.11.2005 № 113-RZ [About tax benefits in the territory of the Komi Republic and introduction of amendments to some acts on tax benefits: The law of the Komi Republic from 11/10/2005 No. 113-RZ.]
15. О налоге на имущество организаций: Областной закон Ленинградской области от 25.11.2003 № 98-оз. [O naloge na imushchestvo organizatsiy: Oblastnoy zakon Leningradskoy oblasti ot 25.11.2003 № 98-oz. [About the property tax of the organizations: The regional law of the Leningrad region from 11/25/2003 No. 98 the lake.]
 16. О предоставлении налоговых льгот на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов отдельным категориям налогоплательщиков: Закон Тюменской области от 08.11.2016 № 85. [O predostavlenii nalogovykh l'got na 2017 god i na planovyy period 2018 i 2019 godov ot del'nym kategoriyam nalogoplatel'shchikov: Zakon Tyumenskoy oblasti ot 08.11.2016 № 85[About granting tax benefits for 2017 and for planning period of 2018 and 2019 to separate categories of taxpayers: The law of the Tyumen region from 11/8/2016 No. 85.]
 17. О налоговой политике Республики Саха (Якутия): Закон Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 1231-3 № 17-V. [O nalogovoy politike Respubliki Sakha (Yakutiya): Zakon Respubliki Sakha (Yakutiya) ot 07.11.2013 1231-Z № 17-V [About tax policy of the Republic of Sakha (Yakutia): The law of the Republic of Sakha (Yakutia) from 11/7/2013 1231-Z No. 17-V.]
 18. О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике: Закон Удмуртской Республики от 27.11.2003 № 55-ПЗ. [O naloge na imushchestvo organizatsiy v Udmurtskoy Respublike: Zakon Udmurtskoy Respubliki ot 27.11.2003 № 55-RZ [About the property tax of the organizations in the Udmurt Republic: The law of the Udmurt Republic from 11/27/2003 No. 55-RZ.]
 19. О налоге на имущество организаций: Закон Нижегородской области от 27.11.2003 № 109-З. [O naloge na imushchestvo organizatsiy: Zakon Nizhegorodskoy oblasti ot 27.11.2003 № 109-Z [About the property tax of the organizations: The law of the Nizhny Novgorod Region from 11/27/2003 No. 109-Z.]
 20. О налогообложении в Пермском крае: Закон Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296. [O nalogooblozhenii v Permskom krae: Zakon Permskoy oblasti ot 30.08.2001 № 1685-296 [. About the taxation in Perm Krai: The law of the Perm region from 8/30/2001 No. 1685–296.]
 21. О налоге на имущество организаций и о признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Кемеровской области: Закон Кемеровской области от 26.11.2003 № 60-ОЗ. [O naloge na imushchestvo organizatsiy i o priznanii utrativshimi silu nekotorykh zakonodatel'nykh aktov (polozheniy zakonodatel'nykh aktov) Kemerovskoy oblasti: Zakon Kemerovskoy oblasti ot 26.11.2003 № 60-OZ [About the property tax of the organizations and about recognition become invalid for some acts (provisions of acts) of the Kemerovo region: The law of the Kemerovo region from 11/26/2003 No. 60-OZ.]
 22. Государственно-частное партнерство в России 2016-2017: текущее состояние и тренды, рейтинг регионов. [Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v Rossii 2016-2017: tekushchee sostoyanie i trendy, reyting regionov [Public-private partnership in Russia 2016-2017: current state and trends, rating of regions.]. Available at: http://pppcenter.ru/assets/docs/raytingREG2017_B5_Block_31-03-2017-web.pdf (accessed 13.04.2017)
 23. Основные направления налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Официальный сайт Минфина РФ. [Osnovnye napravleniya nalogovoy politiki na 2017 god i planovyy period 2018 i 2019 godov. Ofitsi-

al'nyy sayt Minfina RF [The main directions of tax policy for 2017 and planning period of 2018 and 2019. Official site of the Ministry of Finance of the Russian Federation.]. Available at: http://minfin.ru/ru/document/?id_4=116206 (accessed 13.04.2017)

Сведения об авторах /About authors

Кацюба Ирина Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов, Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 191023 Россия, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 30/32, ауд. 3022. *E-mail: k4589@mail.ru*

Irina A. Katsuba, candidate of economic sciences, associate professor of the department of state and municipal finance, St. Petersburg State Economic University. 191023 Russia, St. Petersburg, nab. Channel Griboedova, d. 30/32, aud. 3022. *E-mail: k4589@mail.ru*

Фирсова Елена Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов, Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 191023 Россия, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 30/32, ауд. 3022. *E-mail: vais_2@mail.ru*

Elena A. Firsova, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of State and Municipal Finance, St. Petersburg State Economic University. 191023 Russia, St. Petersburg, nab. Channel Griboedova, d. 30/32, aud. 3022. *E-mail: vais_2@mail.ru*